

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫНДА КӨРКЕМ АҰДАРМАНЫҢ ҚӘЛИПЛЕСИҰИ

(XX ӘСИРДИҢ 20-40-ЖЫЛЛАРЫ)

Турсынмуратов Ш.М.,

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715363>

Аннотация. Мақала қарақалпақ әдебиятында көркем аударма тарихына, атап айтқанда, 20-40-жылларда аудармашылықтың қәлиплесіуине бағышланған. Бул дәуірде рус хәм жахан әдебиятының шығармалары қарақалпақ тилине, ал қарақалпақ әдебиятының шығармалары, рус тилине аудармаланып, бир-бириниң мәдений байыуына хызмет етти. XX әсирдиң 20-жылларының басы қарақалпақ әдебиятында көркем аударманың жедел раўажланыуы менен белгили. Соннан берли аударма иси үлкен мәдений әхмийетке ийе. Бул аудармалардың тийкаргы ўазыйпасы қарақалпақ китапқумарларын дунья әдебиятының ең сайланды ўлгилери менен таныстырыўдан ибарат еди.

Таяныш сөзлер: жахан әдебиятлардың өз ара тәсири, көркем аударма, көп санлы аудармалар, аударма теориясы хәм практикасы.

Қарақалпақ әдебиятында XX әсир көркем аударманың раўажланыуы менен характерленеди. Аудармалар арқалы рус хәм жәхән әдебиятының ең жақсы образлары қарақалпақ әдебиятына кирип келди. Бул дәуірдеги аударма ислери миллий әхмийетке ийе болған мәдений факторлар есапланады. Совет Аўқамында аударма искусствосының раўажланыуы хәм буннан кейинги ерисилген табыслар қарақалпақ әдебиятының раўажланыуына унамлы тәсирин тийгизди. Рус хәм жәхән әдебияты шығармаларының аудармалары пайда болды, соның менен бирге аудармашылық шеберлиги жетилисип бармақта, деген менен көркем аударма теориясы хәм әмелияты мәселелери еле басланғыш ҳалында еди. Аударма сапасына түп нуска тилин төмен билиў, аударма шеберлиги усыллары хәм көнликпелерине жетерли ийе болмау, аударма мектебиниң жоқлығы, көркем аударма теориясы хәм әмелиятын билмеў оз тәсирин тийгизди. Соған қарамастан, усы дәуірдиң ақырына келип белгили дәрежеде тәжирийбе топланды хәм бул дәуірдеги аударма әмелиятының жетискенликлери менен қәте-кемшиликлери ҳаққында илимий пикир жүргизиўди талап етти. Бул ҳаққында көрнекли қарақалпақ әдебиятшысы К.Курамбаев былай деп жазады: "Аударма әдебияты ҳаққындағы хәр бир баспада аударманың жетискенликлери менен кемшиликлери ашып берилиўи, илимий-теориялық улыўмаластырыўлар жүргизилиўи керек" [1: 211].

Улыўма алғанда, бул дәуірдеги көркем аударманы унамлы баҳалаған ҳалда аудармалардың улыўма дәрежеси адеуир сайыз болғанын тән алыў керек. Бул көркем аударманың раўажланыуы дәуірде қарақалпақ аудармашылары қарақалпақ көркем әдебият ықласбентлери арасында рус хәм жәхән әдебиятының ең жақсы

ulgilerin ugit-nasiyatladu o'z u'zuyipasu dep biladi, ham a'darmalar arqali qaralpak adbiyatshylari korkeMLEU usullarini ra'ajlandirgan, sheberligini asirgan tajiriybe arttirgan. Bul da'irdegi audarma miynetlerin biz adbiy prosessting ulyu'ma ra'ajlanuyu jag'dayinda korip shuyuyumuz kerak.

XX asirdagi jana zamanag'oy qaralpak adbiyati rus ham jaxan adbiyatining e' jaksu traditsiyalari tiykarinda ra'ajlandi. AsirESE, korkeM adbiyatlardu a'darmalau ulken axmiyetke iye boldu. Xazirgi qaralpak adbiyatinda korkeM a'darma adbiy iskerlikting ayriqsha turi sypatinda 30 - 40-jyllarda paida bolup, tez arada milliy adbiyating bir bolegine aйланди. Adbiy baylanislardu ra'ajlanuyuining tiykarlari xaqqinda so'z etkenDE XX asirding 20 - 40-jyllarindaagi tariyxuy u'aqyalardu axmiETli rolini ayriqsha atap o'tiU kerak. 1930-jyllardu ortalarinda rus oquU o'rinlarina O'rta Aziya respublikalarina jaslardu barup okun keskin kuseydi, bul bolSA milliy ziyalylardu keliplESIU prosesini tezlestirdi.

QabilETli o'zbek jaslaru menen bir qatarda qaralpakstanli jaslar Rossiyaning ulken qalalarinda bilim alup, rus, sonдай-aq madeniyati ham adbiyati boyinsha ilim-bilim alup, elinde olarDn tajriybelerinen pайдаланды хэм ағартыушылықпенен, bilimlendiриU jumyslaru menen shugillandı. Jas a'uladting izleniuy natijesinde xaluy turmysining barlyq taraularinda, soning ishinde jas qaralpak adbiyatining rus ham jaxan adbiyati dEsturlerinde ra'ajlanuyunda da ulken o'zgerisler ju'z berdi. M.Nurmuхаммедовting "Milliy adbiyatlardu keliplESIUi ham ra'ajlanuyunda rus adbiyatining ornuy xer quyly. Bul Maksim Gorkiyding sholkemlestiriUshilik rolinde (jazyushylar sholkemin du'ziU, rus jazyushylarining brigadalarin respublikalarga jiberiU ham taguy basqalar), milliy adbiyating jana janrlarining paida boluyunda (mysaly, qaralpak adbiyatinda proza, dramaturgiya), o'z ara a'darmalarda, kitap basyuda, doretishilik juyinalislarDA, jazyushylardu jeke baylanislarinda ham t.b." [2: 17].

"Miynetkesh qaralpak" gazetasyndan: "Qaralpakstan ushyn кадрлар таярлауда Москва, Ленинград, Ташкент, Алматы хэм басқа да қалалардағы оқу орынларының роли ulken. Tek tort jil ishinde 1926 - 1930-jyllardan baslap memleketting turli qalalarindaagi oquU o'rinlarinda 580 adam bilim aldu" [3:17]. 1931-jyly "Miynetkesh qaralpak" gazetasynda jas adbiyatshylar..."bizing bas u'zuyipamyz - rus adbiyatini u'yreniU" dEgen uran menen shyқты [4]. A'darma adbiyatini ra'ajlandiryU boyinsha jumyslar alup baryldu. Onda S. Mажитов, Q. O'uzov, Q. Ayimbetov, J. Aymurzaev ham basqa da koplegен белгили fайраткерлер белсене қатнасты. Adbiyatingu'ushy A.Jaksybaevting aituyinsha,

"Қарақалпақ әдебиятында көркем аударма 30-жылларда системалы түрде раўажланды" [5:13]. Дәслепки қарақалпақ әдебиетшіларының қызығыўшылығын қоллап-қуўатлаў ушын Наволистин: "Аударма менен гөззаллыққа хәм миллий әдебиетқа болған шын мухаббат себепли шуғылланады." [6: 13], - деген сөзлерин келтириў мүмкин.

Хәзирги қарақалпақ әдебияты А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.С.Крылов, Н.Гоголь, Л.Н.Толстой, М.Горкий, В.В.Маяковский сыяқлы рус классиклериниң шығармалары тәсиринде қәлиплести. Бул қубылысты академик М.Нурмухаммедов былай сыпатлайды: "Хәзирги басқышта әдебиетлардың өз ара байланысы нәзиклеў, тереңрек, хәм қурамалырақ процеске айланды, көзге бирден тасланбайды, сыртта жатпайды. Хәзирги ўақытта хәтте жазыўшының өзи де қандай да бир үлкен сөз шебериниң тәсирин басынан кеширгенин сезбей қалыўы мүмкин" [7: 21].

Қарақалпақ әдебиятының раўажланыўын хәм жетилисиўин рус әдебияты шығармаларын қарақалпақ тилине аудармаластан көз алдымызға келтире алмаймыз. Қарақалпақ әдебиятының аудармалар арқалы байыўы хәм тәсири нәтийжесинде ХХ әсирдиң биринши ярымында миллий әдебиетта раўажланбаған гүрриң, очерк, повесть, роман, драма сыяқлы жанрлар пайда болды. Жаңа қарақалпақ миллий мәденияты хәм раўажланыўында рус тили хәм әдебиятының орнын айрықша бахалаў қыйын.

Жаңа тарийхий шараятта қарақалпақ әдебияты раўажланыўын жеделлиги менен характерленеди. Усы процесс факторларының бири сыпатында қарақалпақ әдебиятының туўысқан халықлар әдебиетлары менен өз ара байланыслары жеделлеспекте. Бул бағдарда аударма әдебиятының әҳмиети кескин артты. Атап айтқанда, Пушкин, Крылов, Толстой, Горкий, Чехов хәм басқалардың шығармаларынан, дәўирде усы жазыўшылардың дәретиўшилиги қарақалпақ оқыўшысының улыўма мәдений, көркем әдебий өзлигине көбирек сәйкес келетуғынлығына көмеклесиў керек. Бундай позиция бәринен бурын өз ара әдебий байланыслар практикасынан, көркем-ағартыўшылық талап хәм мәдений-ағартыўшылық талаптардан келип шыққан. Бундай процессти америкалы аударма теориясы илимпазы Лоренц Венути "жазыўшы оқыўшыға қарсы жүретуғын" аударманы өзлестириўши ямаса қолға үйретиўши аударма деп атап, усылайынша тәриплеген еди..." [8: 20].

20 - 30-жыллардағы қарақалпақ аударма әдебиятында киши формалы шығармалар - тымсаллар, ертеклер, кишкене гүрриңлер, қосықлар биринши орынды ийелейди, себеби революциядан бурынғы қарақалпақ әдебияты тийкарынан аўызеки халық дәретиўшилиги формасында раўажланды. А.С.Пушкинниң поэзиялық дәретиўшилигин дәслепки аудармалаушилар тәрәпинен абзал көрилгениниң сыры

да усында болса керек. Пушкин прозасы форма хәм мазмун жағынан оларға жақын еди. Тилекке қарсы, шайырдың 90-жыллардағы көплеген аўдармалары газета бетлеринде қалып кеткен, газеталар болса бүгинги күнге шекем сақланбаған. Көп муғдардағы аўдарма материалы изертлеў ушын қайтып келмейтуғын дәрежеде жоғалтылған.

А.С.Пушкиннің қарақалпақ тилинде биринши қосық хәм поэмалар топلامы 1949-жылы ғана басып шығарылды. Бул жағынан Пушкин прозасы аўдармаларының тәғдири жүдә сәтли болып шықты. Олардың айырымлары өз алдына китап болып шықты, мәселен, 1936-жылы "Станция қараўылы" (М.Қәлменов), "Капитан қызы" (Н.Дәўқараев), 1937-жылы "Дубровский" (М.Қәлменов) повестьлери аўдармаланды.

Улыўма алғанда, 30 - 40-жыллардағы көркем аўдарманы унамлы баҳалағанда, аўдармалардың улыўма дәрежеси талапқа сайкес келмегенин тән алыў керек. Жаңа оқыўшыларды рус хәм жәхән әдебиятының бийбаха әдебий мийрасынан хабардар етиў ушын "хәр бир, хәттеки әпиўайы аўдармашы да өз шеберлигин жетилистириўи ушын аўдармашыны әпиўайы хәм анық принциплер менен куралландыратуғын көркем аўдарма теориясы зәрүр еди" [9].

Отызыншы жыллардың ақырына келип М.//Ю.//Лермонтовтың "Заманымыз қахарманы" романы (1939-жыл, 1940 хәм 1952-жыллары қайта басылған), Н. Гоголдың "Шинел," "Иван Иванович Иван Никифорович пенен қалай урысты," М. Горкийдың "Лашын хәкқында қосық," "Буревестник хәкқында қосық," "Мениң университетлерим," "Шелкаш," А. Фадеевтиң "Шабада," А. Гайдардың "Төртинши блиндаж," А. Толстойдың "Хайўанлар хәкқында гүрринлер," Салтыков-Щедрин ертеклери, В. Маяковский, А. Блок хәм тағы басқалардың қосықлары аўдармаланды. Жетпис беске шамалас шығарма аўдарылған.

30-жыллардағы қарақалпақ аўдармашылары адекват емесликке умтылды. Еркин аўдармада болса - текстти дәретиўшилиқ жақтан қайта ислеў хәм миллй реалияларға бейимлестириў процеси. Дәслепки аўдармашылар ушын тийкарғы критериялар әдебияттаныў хәм лингвистикалық өзгешеликлерди сақлаў емес, ал түп нусқаның сюжет линиясын жеткерий еди. Г. Гачечиладзе дурыс атап өткениндей: "Көркем аўдарма шетки принциплер арасында теңселип турады: сөзбе-сөз анық, бирақ көркемлик жақтан оригиналдан узақ, еркин аўдарма" [10: 91].

Солай етип, аўдармашылар еркин аўдарма принципинен пайдаланған хәм белгили бир мәнисте қарақалпақ әдебиятын байытқан. Бул аўдармалар әдебияттың буннан былай да раўажланыўына үлкен тәсир көрсетти, қарақалпақлардың руўхый турмысын байытыўға хызмет етти. Дәслепки аўдармашылардың мийнетлери қарақалпақ әдебий тилинің жаңа жағдайда раўажланыўына хызмет етти.

Әдебиятлар дизими

1. Курамбаев Қ. Әдебиятлардың өз ара байыўы. Нөкис. "Билим," 1993, 211-б.
2. Нурмухаммедов М. Халқлар тақдири – маданиятлар тақдири. Ташкент. 1982, 17 бет.
3. "Мийнеткеш қарақалпақ" газетасы. 1931-жил 16-июнь.
4. Жақсыбаев А. Көркем аўдарма мәселелери. Нөкис,1967, 13-бет.
5. Новалис.
6. Нурмухаммедов М. Халқлар тақдири - маданиятлар тақдири. Ташкент. 1982. 21-бет.
7. Venuti L. The Translator's Invisibility. A History of translation. London; NY: Routledge, 1995. P. 20.
8. Чуковский К. Высокое искусство. Москва, «Совет жазыўшысы,» 1988.
9. Гачичиладзе Г. Бадий таржима ва адабий алоқалар. Москва, «Советский писател» 1972, стр. 91.